

Computación empotrada de funciones de los sistemas de recomendación mediante FPGAs

Francisco Pajuelo Holguera,¹ Juan Antonio Gómez Pulido,² Arturo Durán Domínguez³ y José María Granado Criado⁴

Resumen— En este artículo se muestran varias implementaciones de algoritmos y diseños de unidades aceleradoras hardware en un sistema de computación empotrada en FPGA. Estos algoritmos desarrollan diversas funcionalidades de los sistemas de recomendación, que constituyen una de las aplicaciones más populares del aprendizaje-máquina para el filtrado colaborativo. Los sistemas de recomendación son utilizados ampliamente con propósitos predictivos en entornos on-line donde existe una gran interacción entre usuarios y tareas, las cuales son valoradas de forma cuantitativa. En este trabajo se ha utilizado un caso concreto de aplicación: la predicción del rendimiento de los estudiantes en campus virtuales. Nuestro trabajo parte de resultados anteriores donde se demostró la aceleración del cálculo matricial en la predicción mediante circuitos FPGA con un alto grado de paralelismo de grano fino. Aquellos resultados motivaron nuevas implementaciones de mayor rendimiento. Los desarrollos fueron programados utilizando HLS y testados en sistemas empotrados.

Palabras clave— Sistemas de recomendación, predicción del rendimiento del estudiante, gradiente en descenso, factorización matricial, paralelismo, HLS, FPGA, Microblaze.

I. INTRODUCCIÓN

El área del aprendizaje-máquina está experimentando un notable interés desde hace años, tanto del punto de vista teórico como del desarrollo experimental, dadas las numerosas aplicaciones en los sistemas on-line, visión artificial, analítica de datos, etc. Este interés ha propiciado el estudio de la aplicación de las tecnologías hardware para implementar algoritmos relacionados con el aprendizaje-máquina en sistemas on-chip, y para desarrollar aceleradores hardware que incrementen el rendimiento.

Muchos algoritmos y cálculos involucrados en el aprendizaje-máquina pueden ser paralelizados. De ahí el interés en utilizar tecnologías basadas en dispositivos *Field Programmable Gate Array* (FPGA) [1] para su implementación. La tecnología FPGA, que sustenta la denominada Computación Reconfigurable o *Reconfigurable Computing* (RC) [2], permite aprovechar la característica del paralelismo intrínseco que ofrece el hardware. Esta característica, unida a la facilidad actual para programar en lenguajes de alto nivel los códigos de implementación hardware, permite el desarrollo de sistemas de computación que pueden competir en

rendimiento con los microprocesadores de propósito general o *Central Processing Unit* (CPUs), en similares condiciones experimentales, tal como se ha demostrado en muchas aplicaciones [3]. También es posible encontrar ventajas en el uso de la tecnología FPGA respecto a las unidades de procesamiento gráfico o *Graphical Processing Units* (GPUs), en el sentido que las FPGAs proporcionan en muchos casos un nivel más fino de paralelismo y, sobre todo, un menor consumo de energía en muchos casos [4].

En este artículo exploramos diversas implementaciones hardware basadas en procesadores empotrados sobre dispositivos FPGA y bloques IP de propósito específico, para un tipo concreto de aprendizaje-máquina: los sistemas de recomendación. La razón es que estos sistemas tienen un gran interés en propósitos analíticos y predictivos, y tienen características atractivas para las implementaciones hardware [5] en búsqueda de aumento de rendimiento: cálculos paralelos, operaciones matriciales, aritmética en coma flotante [6], etc. Las diversas implementaciones han sido confrontadas con desarrollos análogos para CPUs y GPUs, con el objetivo de evaluar el rendimiento relativo al tiempo de ejecución y también al consumo de energía.

II. FUNDAMENTOS

En esta sección trataremos de explicar los conceptos y algoritmos que fundamentan los trabajos de implementación hardware desarrollados.

A. Machine Learning y filtrado colaborativo

Se puede definir al aprendizaje automático o Machine Learning (ML) como el medio de programación para optimizar un criterio de rendimiento utilizando datos de ejemplo o experiencia pasada [7], para desarrollar métodos que detecten automáticamente patrones en datos y predecir datos futuros [8]. El aprendizaje automático se clasifica en tres tipos:

- Aprendizaje supervisado o *Supervised Learning* (SL). Aprende la correspondencia de un conjunto de entradas X en salidas Y, dado un conjunto conocido de muestras de pares entrada-salida, denominado conjunto de entrenamiento. Como aplicaciones podemos encontrar:
 - Clasificación. Es la forma más utilizada de ML. Se utiliza para clasificar correo basura, para calcular el riesgo de conceder créditos, etc.
 - Reconocimiento de patrones. Es una variante de la clasificación, donde hay múltiples posibles clases. Por ejemplo, el reconocimiento óptico de caracteres, de voz, facial, etc.

¹Dpto. de Tecnología de Computadores y Comunicaciones, Universidad de Extremadura, e-mail: fpajueloc@unex.es.

²Dpto. de Tecnología de Computadores y Comunicaciones, Universidad de Extremadura, e-mail: jangomez@unex.es.

³Campus Virtual, Universidad de Extremadura, e-mail: arduran@unex.es.

⁴Dpto. de Tecnología de Computadores y Comunicaciones, Universidad de Extremadura, e-mail: granado@unex.es.

- Regresión. Es una clasificación donde la respuesta a unas entradas X es una variable continua Y , de forma que se busca una función f que mapee las observaciones de X de tal forma que $f(X)$ se acerque lo máximo posible a los valores observados. La regresión se utiliza mucho para propósitos predictivos.
- Aprendizaje no supervisado o *Non-Supervised Learning* (NSL). Los datos de entrada no están etiquetados, solo se dispone de las entradas X sin la variable respuesta Y . El objetivo es aprender de forma automática patrones “interesantes” en los datos de entrada. Se puede utilizar para reducir la dimensionalidad de los datos o realizar “clustering”. Suele tratarse de problemas donde no existe una métrica clara para medir el error. Como aplicaciones podemos encontrar:
 - Segmentación (*clustering*). Separa un conjunto de muestras en distintos grupos según algún tipo de similitud o distancia. El criterio básico para ello es minimizar la distancia intra-grupo, y maximizar la inter-grupo.
 - Reducción de dimensiones. Cuando manejamos datos con un número elevado de dimensiones, es útil reducirlas a un sub-espacio menor que conserve la esencia de los datos, encontrando los factores latentes de los datos.
 - Filtrado colaborativo (*collaborative filtering*). Utiliza la información pasada de la interacción entre usuarios y tareas para predecir, teniendo en cuenta las decisiones tomadas por otros usuarios (colaboradores).
- Aprendizaje por refuerzo o *Reinforcement Learning* (RL). Resuelve problemas de decisión, como el movimiento de robots, conducción automática o el juego del ajedrez. Para realizar el aprendizaje, se realimenta al sistema con señales de “Premio” o “Castigo”, en función de si la acción o decisión tomada es acertada o no.

B. Sistemas de recomendación

Los sistemas de recomendación o *Recommender Systems* (RS) [9] son algoritmos que ayudan a los usuarios a tomar decisiones en entornos on-line, al facilitar recomendaciones a una gran comunidad de usuarios. Las recomendaciones personalizadas se ofrecen como listas de elementos ordenadas, en las que se predicen cuáles son los productos o servicios más adecuados para un usuario, usando la información de un gran número de usuarios almacenada previamente. Dicha información ha podido obtenerse de forma explícita (puntuaciones de los usuarios) o implícita (comportamiento de los usuarios).

Las técnicas de recomendación estándar se pueden clasificar en cuatro tipos: recomendación colaborativa (si un conjunto de usuarios ha compartido los mismos intereses en un pasado, podemos suponer que tendrán gustos similares en un futuro), recomendación basada en contenido (realiza las recomendaciones a un usuario según el perfil creado tras analizar el contenido de sus valoraciones), recomen-

dación basada en conocimiento (cuando se necesita información adicional de los elementos y de los usuarios) y recomendación híbrida (ofrece una mejor o más precisa recomendación a los usuarios).

C. Caso de aplicación: predicción del rendimiento del estudiante en campus virtual

Los RS permiten enfoques predictivos, de ahí que puedan aplicarse también a otros ámbitos donde es importante conocer el comportamiento de los usuarios. Este es el caso del problema de la predicción del rendimiento del estudiante, *Predicting Student Performance* (PSP), donde entendemos por rendimiento del estudiante el valor de una tarea de evaluación académica (examen, práctica, test, etc.) [10].

Para el problema PSP, usamos estos términos:

- S : N° de estudiantes, indexados con el índice s .
- I : N° de tareas, indexadas con el índice i .
- P : Matriz de rendimientos $p_{s,i}$, de tamaño $S \times I$.
- D^{knw} : Conjunto de rendimientos conocidos.
- D^{unk} : Conjunto de rendimientos desconocidos.
- $D^{train} \subseteq D^{knw}$: Conjunto de rendimientos de entrenamiento, utilizados para entrenar el modelo matemático que permitirá predecir los rendimientos desconocidos.
- $D^{test} \subseteq D^{knw}$: Conjunto de rendimientos de prueba que se escogen para validar el modelo matemático, utilizando un determinado criterio, como *Root Mean Squared Error* (RMSE) (1). D^{test} suele ser mucho más pequeño que D^{train} .
- $\hat{P}_{|D^{test}|}$: Conjunto de predicciones de rendimiento para el conjunto de prueba.

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{s,i \in D^{test}} (p_{s,i} - \hat{p}_{s,i})^2}{|D^{test}|}} \quad (1)$$

El problema PSP se resuelve encontrando el modelo \hat{P} con mínimo RMSE. En este trabajo consideramos una sola relación “estudiante - resuelve - tarea”, en la que existe un determinado número de factores latentes K , cuyo valor es a priori desconocido. No obstante, se puede hacer una estimación de este valor considerando, por ejemplo, factores como “acierto” o “fallo”.

D. Factorización matricial

El problema PSP puede abordarse como un problema de predicción de rankings en los RS, donde se suele aplicar la factorización matricial. La factorización matricial, *Matrix Factorization* (MF) [11] [12], es un método de predicción muy útil en los RS. Genera un modelo compuesto de dos matrices, de forma tal que, cuando se hace una predicción para un determinado estudiante y tarea, se multiplican las correspondientes fila y columna en la primera y segunda matriz, respectivamente.

Así, la MF aproxima P al producto de dos matrices más pequeñas $W1$ y $W2$ (2) de tamaños $(S \times K)$ e $(I \times K)$ respectivamente.

$$P \approx W1W2^T \quad (2)$$

El rendimiento p obtenido por el estudiante s en la tarea i se predice como $\hat{p}_{s,i}$ según (3), donde k identifica el factor latente desde 1 a K .

$$\hat{p}_{s,i} = \sum_{k=1}^K (w_{1,s,k} w_{2,i,k}) = (W1W2^T)_{s,i} \quad (3)$$

E. Gradiente en descenso

Los mejores parámetros para las matrices $W1$ y $W2$ se obtienen en la fase de aprendizaje, utilizando D^{train} , mediante el algoritmo iterativo Gradiente en Descenso (GD) [11], que mide las diferencias entre los valores predichos y reales. Una vez obtenido el modelo, se comprueba su grado de calidad prediciendo los valores de D^{test} y calculando la diferencia con los valores reales mediante el criterio RMSE. Por último, se calculan los valores desconocidos de la matriz de rendimientos a partir del modelo óptimo encontrado.

GD comienza generando soluciones iniciales aleatoriamente, según una distribución normal $N(0, \sigma^2)$ con desviación estándar $\sigma^2 = 0.01$ [10]. Entonces, se calcula el error (4), donde la diferencia $e_{s,i}$ entre los valores reales y predichos es dada por (5).

$$err = \sum_{(s,i) \in D^{train}} e_{s,i}^2 \quad (4)$$

$$e_{s,i} = p_{s,i} - \hat{p}_{s,i} = p_{s,i} - \sum_{k=1}^K (w_{1,s,k} w_{2,i,k}) \quad (5)$$

La minimización del error (4) se hace actualizando $W1$ and $W2$ iterativamente, sabiendo para cada dato en qué dirección actualizar los valores de $w_{1,s,k}$ y $w_{2,i,k}$, calculando el gradiente de $e_{s,i}^2$ (6)(7). Una vez obtenido el gradiente, se actualizan $w_{1,s,k}$ y $w_{2,i,k}$ en la dirección opuesta al gradiente (8)(9), donde β es la tasa de aprendizaje.

$$\frac{\partial}{\partial w_{1,s,k}} e_{s,i}^2 = -2e_{s,i} w_{2,i,k} \quad (6)$$

$$\frac{\partial}{\partial w_{2,i,k}} e_{s,i}^2 = -2e_{s,i} w_{1,s,k} \quad (7)$$

$$w_{1,s,k}' = w_{1,s,k} + 2\beta e_{s,i} w_{2,i,k} \quad (8)$$

$$w_{2,i,k}' = w_{2,i,k} + 2\beta e_{s,i} w_{1,s,k} \quad (9)$$

Las iteraciones terminan al alcanzar un criterio de parada, normalmente al alcanzar un determinado número máximo.

Para evitar valores fuera de rango, se añade a $e_{s,i}^2$ el término de regularización λ según (10), cuyo valor suele ser fijado experimentalmente. Los nuevos gradientes (11) y (12) actualizan $W1$ y $W2$ según (13) y (14) respectivamente.

$$e_{s,i}^2 = (p_{s,i} - \hat{p}_{s,i})^2 + \lambda(\|W1\|^2 + \|W2\|^2) \quad (10)$$

$$\frac{\partial}{\partial w_{1,s,k}} e_{s,i}^2 = -2e_{s,i} w_{2,i,k} + \lambda w_{1,s,k} \quad (11)$$

$$\frac{\partial}{\partial w_{2,i,k}} e_{s,i}^2 = -2e_{s,i} w_{1,s,k} + \lambda w_{2,i,k} \quad (12)$$

$$w_{1,s,k}' = w_{1,s,k} + \beta(2e_{s,i} w_{2,i,k} - \lambda w_{1,s,k}) \quad (13)$$

$$w_{2,i,k}' = w_{2,i,k} + \beta(2e_{s,i} w_{1,s,k} - \lambda w_{2,i,k}) \quad (14)$$

III. ANTECEDENTES Y MARCO EXPERIMENTAL

En [13], los autores de este trabajo exploraron un sistema acelerador de la fase de predicción basado en dos niveles de paralelismo.

En el nivel más bajo, se ha diseñado un circuito de predicción que calcula la predicción $\hat{p}_{s,i}$ en dos fases consecutivas. Primero, la fila s en $W1$ se multiplica por la columna i en $W2$ por medio de K multiplicadores paralelos en coma flotante, cada uno de los cuales tiene como operandos los valores $w_{1,s,k}$ y $w_{2,i,k}$. Después, los resultados de los multiplicadores se suman en paralelo utilizando $K/2$ sumadores en coma flotante, utilizando para ello los necesarios pasos secuenciales hasta alcanzar la suma final. Por tanto, el circuito de predicción se compone de K multiplicadores y $K/2$ sumadores, y opera tanto en pasos secuenciales como paralelos. Dado que no existen otros subsistemas que operen en paralelo en este circuito, se puede considerar este nivel como paralelismo de “grano fino”.

En un nivel más alto, que identificamos como paralelismo de “grano grueso”, se puede replicar un cierto número (NPE) de estos circuitos de predicción que acabamos de describir. Este número depende principalmente del área disponible en el dispositivo FPGA, que está fuertemente relacionada con el número de factores latentes. Los circuitos de predicción operan en paralelo, proporcionando los resultados de la predicción de forma simultánea. Por tanto, el número de multiplicadores (NM) y sumadores (NA) en coma flotante necesarios para el circuito de alto nivel es $NPE \times K$ y $NPE \times K/2$, respectivamente. Es importante señalar que las medidas de rendimiento (tiempos de computación) obtenidas en este nivel de paralelismo de grano grueso son simulaciones, ya que la única implementación hardware realizada físicamente sobre FPGA ha sido la correspondiente al nivel de paralelismo de grano fino, que desarrolla la multiplicación matricial.

La figura 1 muestra los dos bancos de prueba experimentales para probar los desarrollos e implementaciones hardware en FPGA relacionados con el sistema de recomendación. Ambos bancos de prueba corresponden con matrices de rendimiento de distintos tamaños, identificados por $S \times I$, donde el primero (6x5) permite utilizar dispositivos FPGA de distintas características, dado su menor tamaño, mientras que el segundo (20x5) solamente puede ser implementado en dispositivos de alta capacidad, si se quieren efectuar más de 30 predicciones paralelas. Esta figura detalla, además, los valores de rendimiento conocidos y

Banco de pruebas 6x5						
tareas						
	1	2	3	4	5	
estudiantes	1	1	0	1	un	1
2	1	un	0	1	1	
3	0	1	1	0	un	
4	1	0	un	1	1	
5	un	1	1	1	0	
6	1	1	1	0	1	

S	6	estudiantes
I	5	tareas
K	2	factores lat.
P (SxI)	30	elementos
W1 (SxK)	12	elementos
W2 (IxK)	10	elementos

	NPE/NA	NM
entrenamiento	5	10
test	10	20
entrenamiento y test	15	30
un	20	40
desconocido	25	50
0/1	30	60

Banco de pruebas 20x5						
tareas						
	1	2	3	4	5	
estudiantes	1	1	0	1	un	1
2	1	un	0	1	1	
3	0	1	1	0	un	
4	1	0	un	1	1	
5	un	1	1	1	0	
6	1	1	1	0	1	
7	1	0	un	1	1	
8	1	1	0	1	1	
9	un	1	1	1	0	
10	1	0	1	1	1	
11	0	1	1	un	1	
12	1	1	0	1	1	
13	0	un	1	1	1	
14	1	1	0	1	1	
15	1	0	1	0	1	
16	1	1	un	1	0	
17	1	0	1	1	un	
18	1	0	1	1	1	
19	0	1	1	un	1	
20	un	1	1	0	1	

S	20	estudiantes
I	5	tareas
K	2	factores lat.
P (SxI)	100	elementos
W1 (SxK)	40	elementos
W2 (IxK)	10	elementos

	NPE/NA	NM
5	10	10
10	20	20
15	30	30
20	40	40
25	50	50
30	60	60
40	80	80
50	100	100
60	120	120
70	140	140
80	160	160
90	180	180
100	200	200

Fig. 1. Bancos de prueba para implementaciones FPGA.

desconocidos, así como los escogidos para propósitos de entrenamiento y predicción. También muestra el valor máximo posible para el número predicciones paralelas NPE , teniendo en cuenta los recursos hardware específicos considerados en los experimentos de los trabajos previos.

Para el desarrollo de los circuitos anteriormente citados se utilizó Xilinx ISE 14 para simulación e implementación, *CORE Generator System* para diseñar los operadores aritméticos en coma flotante, y VHDL para el diseño de los distintos módulos. Los circuitos fueron implementados sobre distintos dispositivos FPGA (tabla I), representativos de distintas características y capacidades, desde el bajo coste (Spartan6 xc6slx150) hasta el alto rendimiento (Virtex6 xc6vlx550t), pasando por prestaciones medias (Virtex5 xc5vlx330). Para hacer una comparativa de rendimiento con la versión software se escogieron también dos CPUs de distintas tecnologías.

Estos circuitos fueron probados de forma *stand-alone*, es decir, de forma independiente al típico coprocesador asociado a un procesador empotrado. El análisis de tiempos de la implementación permite calcular el tiempo empleado por el circuito FPGA para

TABLA I
RECURSOS HARDWARE EN LOS TRABAJOS PREVIOS

Dispositivo	Datos			
FPGAs:	Tech.	Logic cells	DSP slices	RAM (kB) blocks
xc5vlx330	65nm	331,776	192	10,368
xc6vlx550t	40nm	549,888	864	22,752
xc6slx150	45nm	147,443	180	4,824
CPUs:	Tech.	GHz		
i7-2600	32nm	3.4		
Quad-Q9300	45nm	2.5		

completar las operaciones y, a partir de ahí, calcular la aceleración respecto a una CPU, entendiendo por factor de aceleración o *speedup* T_{CPU}/T_{FPGA} . Los valores T_{FPGA} y T_{CPU} miden el mismo número de predicciones. En el caso de T_{CPU} , se utilizó un bucle de ejecuciones secuenciales, mientras que T_{FPGA} considera NPE predicciones paralelas, donde el tiempo de ejecución de todas ellas es el mismo que el de una sola predicción.

Para el primer banco de prueba (6x5), los distintos dispositivos FPGA utilizados proporcionaron grandes aceleraciones en todos los casos (hasta x40), incluso contra la CPU de mayor prestación. Cuantas más predicciones paralelas, mayor aceleración consigue la FPGA. El dispositivo Virtex6 proporcionó el mejor rendimiento, mientras que el dispositivo de bajo coste Spartan6 no permitió albergar más de 15 predicciones paralelas. Para el segundo banco de prueba (20x5), solo se consideró el dispositivo Virtex6, por ser el único que permitió hasta 100 predicciones paralelas. Al tener más área disponible, permite mayor grado de paralelismo para las operaciones matriciales, obteniendo mayores aceleraciones que en el primer banco de pruebas (hasta x98).

No obstante, en ambos casos el incremento de la aceleración no fue lineal ni ilimitado, porque a mayor número de operadores aritméticos en coma flotante, mayor densidad del circuito, lo cual hizo que disminuyese la frecuencia de reloj operativa.

IV. ANÁLISIS DE ENERGÍA Y RENDIMIENTO FRENTE A GPUS

Hemos realizado nuevos experimentos orientados a analizar el rendimiento de los circuitos de predicción, con el objeto de medir la potencia eléctrica y su rendimiento frente a una implementación en GPU.

A. Potencia

La potencia es obtenida a partir de los informes de síntesis. Esta información es muy interesante hoy día, porque permite valorar la adecuación del desarrollo a las limitaciones energéticas de los sistemas de computación empotrada con aplicabilidad real, sobre todo cuando se van a utilizar aplicaciones que manejan grandes cantidades de datos y realizan muchas operaciones aritméticas.

Para el bando de prueba 20x5, 30 predicciones paralelas, operadores aritméticos implementados con DSPs, y un perfil de síntesis por defecto, se obtiene

Fig. 2. FPGAs vs GPUs para el banco de pruebas 20x5.

una potencia de 6.4 W para el dispositivo Virtex6, mientras que la CPU Core2Quad-Q9300 requiere más de 162 W [14]. Esto significa que la FPGA puede reducir el consumo de energía alrededor de un 96% respecto a la CPU.

B. Comparativa de rendimiento con GPU

Las unidades de procesamiento gráfico (GPUs) son plataformas hardware muy populares para aplicaciones de computación de alto rendimiento en muchos campos de la ingeniería. Las GPUs realizan operaciones masivamente paralelas on-chip, incluyendo aritmética en coma flotante, por lo que son candidatas a implementar los algoritmos ya probados en FPGAs y así poder realizar una comparativa de rendimientos FPGA-GPU [4] para aritmética en coma flotante. Con este fin, hemos diseñado un código paralelo para GPU que ejecuta las mismas operaciones que las descritas en (3), y que fueron implementadas en FPGA. Para hacer una comparativa realista, ejecutamos las mismas tareas paralelas y medido solamente el tiempo de ejecución de las operaciones aritméticas, no el tiempo empleado en enviar y recibir los datos de las matrices.

Para la comparativa utilizamos una GPU GeForce TitanX y una FPGA Virtex6. La GPU tiene 3.072 cores CUDA operando a 1 GHz y 12 GB de memoria GDDR5 a 7 Gbps con ancho de banda máximo de 336,5 GB/s. Es importante apuntar que esta GPU consume 250 W. Para programar el código de las operaciones matriciales hemos utilizado el compilador GNU gcc 4.9.3 y la librería OpenCL 1.2.

La figura 2 muestra la aceleración de la FPGA respecto a la GPU para el banco de pruebas 20x5. Por un lado, la GPU mejora los resultados dados por la CPU, como era de esperar. Por otro lado, la GPU no mejora los resultados de la FPGA considerando el mismo número de predicciones paralelas. Por tanto, la FPGA proporciona buenas aceleraciones respecto a la GPU (hasta x15) en todos los casos, aunque menos que si consideramos la aceleración respecto a las CPUs (hasta x60 o x100 para i7 y Core2Quad respectivamente). Además, la FPGA requiere menos potencia (7 W) que la GPU (250 W), lo cual es muy interesante si deseamos utilizar un acelerador basado en FPGA para entornos de cálculo intensivo.

Fig. 3. Las tres arquitecturas para probar las fases de aprendizaje (fase #1) y predicción (fase #2): CPU (A), procesador empotrado en FPGA ejecutando ambas fases en memoria, y procesador empotrado en FPGA ejecutando la fase de aprendizaje en memoria y la fase de predicción mediante aceleradores hardware (C). T_1 y T_2 son los tiempos de computación correspondientes a ambas fases.

V. IMPLEMENTACIÓN EN HARDWARE EMPOTRADO DE LA APLICACIÓN SOFTWARE COMPLETA

En esta sección mostramos los resultados experimentales correspondientes a la implementación hardware de la aplicación software que desarrolla el sistema de recomendación completo.

Hemos considerado tres posibles escenarios para probar el proceso de predicción completo, es decir, desde el aprendizaje del modelo (fase #1 al cálculo de las predicciones de los valores desconocidos (fase #1). Nuestro propósito es comparar el rendimiento de las distintas arquitecturas, donde una de ellas incluye el acelerador hardware de predicciones paralelas. La figura 3 muestra estas tres aproximaciones, donde T_1 y T_2 son los tiempos de computación medidos en las fases de aprendizaje y predicción respectivamente. La arquitectura (A) es una CPU ejecutando una aplicación software donde las predicciones se calculan iterativamente. La arquitectura (B) es la misma que (A), pero considerando un procesador empotrado en FPGA, el cual ejecuta la aplicación software residiendo en una memoria externa. Finalmente, la arquitectura (C) se basa en (B), incorporando aceleradores hardware empotrados para ejecutar solamente las predicciones paralelas #2.

La aplicación software ejecutada en estas tres arquitecturas consta de dos fases: aprendizaje del modelo (#1) y cálculo de la predicción de los valores desconocidos (#2). En ambos casos medimos los tiempos de computación T_1 y T_2 correspondientes a ambas fases. Para este propósito, hemos escogido dispositivos hardware de altas prestaciones, tal como se describen en la tabla I: Intel i7-2600 3.4GHz para la arquitectura (A) y Virtex6 xc6vlx550t para las arquitecturas (B) y (C). Las arquitecturas empotradas utilizan el procesador Microblaze, operando a una frecuencia de reloj de 200 MHz.

Para el banco de pruebas 20x5, la figura 4 muestra el peso del tiempo de computación de cada fase

Fig. 4. Contribución del tiempo empleado en el aprendizaje del modelo (T1) y en el cálculo de las predicciones (T2) respecto del tiempo de computación total, para las tres arquitecturas consideradas.

Fig. 5. Comparativa de los tiempos de computación entre la CPU (A) y la FPGA con aceleradores (C).

respecto al total. Como el tiempo empleado para el aprendizaje del modelo es independiente del número de predicciones, su peso disminuye cuando el número de predicciones aumenta en las arquitecturas (A) y (B), dado que estas calculan las predicciones de forma secuencial. No obstante, los pesos de ambas fases son casi el mismo para distintos números de predicciones en la arquitectura (C), debido a que estas se calculan de forma paralela. Si consideramos el tiempo absoluto en cada fase, en lugar de sus pesos relativos, obtenemos menos tiempo para el aprendizaje del modelo en la CPU, mientras que el tiempo empleado en la fase de predicción es casi el mismo y mucho menor en la FPGA, tal como puede observarse en la figura 5. Por tanto, la ventaja que ofrece la CPU en ofrecer un menor tiempo de computación total es cada vez menos atractiva conforme aumentamos el número de predicciones, en cuyo caso la arquitectura (C) proporciona mejores resultados.

Obviamente, el atractivo de una arquitectura empujada basada en FPGA que incluya aceleradores hardware para la predicción, para aplicaciones reales, proviene de la capacidad de construir un sistema escalable y masivamente paralelo compuesto de varios dispositivos FPGA en la misma plataforma, que sea capaz de manejar instancias experimentales (bancos de prueba) de tamaños realistas.

Una medida adicional fue obtenida ejecutando la misma aplicación software sobre un microprocesador dual ARM Cortex A9 MPCore con arquitectura de 32-bit ARMv7-A operando a 667 MHz, sobre una plataforma SoC que utiliza una FPGA Xilinx XC7Z020-1CLG484C Zynq-7000 AP para proporcionar lógica programable. El propósito de utilizar esta plataforma fue obtener tiempos de computación para la arquitectura (A) que fuesen más cercanos a los ofrecidos por dispositivos empujados comerciales (*smartphones*, tabletas). Así, bajo

un sistema operativo Linux, los resultados obtenidos fueron bastante peores que los obtenidos por la CPU utilizada en los cálculos anteriores, de ahí la razón de no incluir estos resultados en las figuras de las comparativas de rendimiento FPGA-CPU.

VI. PARALELIZACIÓN DEL ALGORITMO GRADIENTE EN DESCENSO

Las tres arquitecturas descritas en anteriormente se refieren a una aplicación software del sistema de recomendación en un sistema empujado, donde el microprocesador ejecuta la aplicación albergada en la memoria. Solo en la propuesta (C) se introduce un acelerador para el cálculo de las predicciones mediante la aritmética matricial implementada en los circuitos diseñados con VHDL. En esta sección damos un paso más adelante, al presentar el diseño de un IP core específico para el cálculo del algoritmo GD (núcleo de la fase de aprendizaje del modelo), introduciendo el máximo grado de paralelismo posible.

Para desarrollar el circuito hemos utilizado Vivado High Level Synthesis (HLS) 2017.1. Esta herramienta paraleliza el código de forma automática; no obstante, este comportamiento se puede modificar utilizando diferentes directivas de optimización, que nos permiten especificar con mayor precisión el circuito sin necesidad de modificar el código C.

Las directivas utilizadas fueron:

- `#pragma HLS UNROLL`: Es una directiva muy eficiente que permite desenrollar los bucles separando un conjunto de operaciones en múltiples operaciones paralelas independientes.
- `#pragma HLS PIPELINE`: Favorece la concurrencia desenrollando bucles o funciones. En GD se aplica esencialmente a varios “for”. Hemos buscado un equilibrio entre las directivas “pipeline” y “unroll”, ya que esta última sobrecarga demasiado la FPGA y consume más recursos.
- `#pragma HLS ARRAY_PARTITION variable=p complete dim=1`: Divide un array en varios, permitiendo que cada uno se ejecute en paralelo. Hemos añadido las cláusulas “complete” para dividir completamente el array y “dim” para indicar la dimensión a dividir.

Para medir tiempos utilizando HLS hemos de indicar el dispositivo FPGA y la frecuencia de operación deseadas. Una vez sintetizado el código, HLS nos informa si dicha frecuencia puede ser soportada por la FPGA y el número de ciclos de reloj que consume el módulo hardware. Con estos dos datos ya podemos calcular el tiempo de computación, que fueron 1.663 ns para el dispositivo FPGA xc7z020clg484, mientras que la CPU I7-950 a 3.07GHz empleó 110.145 ns. El factor de aceleración fue, por tanto, de x66.

VII. CONCLUSIONES

La principal conclusión de los trabajos expuestos en este artículo es que es posible acelerar cálculos, operaciones y algoritmos involucrados en los sistemas

de recomendación, cuando estos se programan de forma paralela, sobre todo a niveles bajos. Estos resultados no son un fin en sí mismo, pues persiste aún el objetivo de aunar los distintos aceleradores en un sistema más amplio que pueda implementar de forma realista un auténtico sistema de recomendación on-chip.

La consecución de un sistema de recomendación implementado en hardware puede tener dos tipos de destino. Por un lado, diseñar unidades hardware para acelerar sistemas de cómputo masivo en los sistemas de recomendación on-line, que utilizan grandes bases de datos en tiempo real. Por otro lado, diseñar sistemas empotrados on-chip que implementen funcionalidades específicas de los sistemas de recomendación, como puede ser solamente el cálculo predictivo a partir de un modelo ya preestablecido, o el aprendizaje de un modelo a partir de un conjunto de datos reducido, siempre y cuando esto sea de interés en aplicaciones específicas para, por ejemplo, teléfonos móviles y tabletas.

En este sentido planteamos aún algunas líneas de trabajo futuro: metodologías para el tratamiento de los datos a partir de bases de datos, procesamiento en tiempo real, aplicaciones específicas para sistemas empotrados, aumento del rendimiento, etc.

VIII. AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido parcialmente financiado por la Junta de Extremadura, a través del proyecto IB16002, y por el FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional, UE) y la AEI (Agencia Estatal de Investigación) bajo el proyecto TIN2016-76259-P.

REFERENCIAS

- [1] C. Maxfield, *The Design Warrior's Guide to FPGAs. Devices, Tools and Flows*, Elsevier, 2004.
- [2] M. Gokhale and P. Graham, *Reconfigurable Computing: Accelerating Computation with Field-Programmable Gate Arrays*, Springer, 2005.
- [3] D. B. Thomas, L. Howes, and W. Luk, "A comparison of cpus, gpus, fpgas and massively parallel processor arrays for random number generation," in *ACM/SIGDA International Symposium on Field Programmable Gate Arrays*, Monterey, CA, USA, 2009, pp. 63–72.
- [4] S. Chey, J. Liz, J. W. Sheaffery, K. Skadrony, and J. Lach, "Accelerating compute-intensive applications with gpus and fpgas," in *Symposium on Application Specific Processors (SASP 2008)*, Anaheim, California, USA, 2008, pp. 101–107.
- [5] Rajesh Bordawekar, Bob Blainey, and Chidanand Apte, "Analyzing analytics," *SIGMOD Record*, vol. 42, no. 4, pp. 17–28, 2014.
- [6] Z. Jovanovic and V. Milutinovic, "Fpga accelerator for floating-point matrix multiplication," *IET Computers and Digital Techniques*, vol. 6, no. 4, pp. 249–256, 2012.
- [7] E. Alpaydin, *Introduction to Machine Learning*, The Massachusetts Institute of Technology Press, 2010.
- [8] Kevin P. Murphy, *Machine Learning. A Probabilistic Perspective*, The Massachusetts Institute of Technology Press, 2012.
- [9] D. Jannach, M. Zanker and A. Felfernig, and G. Friedrich, *Recommender Systems. An Introduction*, Cambridge University Press, 2011.
- [10] Nguyen Thai-Nghe, Lucas Drumond, Tomas Horvath, Artus Krohn-Grimberghe, Alexandros Nanopoulos, and Lars Schmidt-Thieme, "Factorization techniques for predicting student performance," in *Educational Recommender Systems and Technologies: Practices and Challenges*, pp. 129–153. IGI-Global.
- [11] Yehuda Koren, Robert Bell, and Chris Volinsky, "Matrix factorization techniques for recommender systems," *Computer*, vol. 42, no. 8, pp. 30–37, 2009.
- [12] Steffen Rendle and Lars Schmidt-Thieme, "Online-updating regularized kernel matrix factorization models for large-scale recommender systems," in *Proceedings of the 2008 ACM conference on Recommender systems*, 2008, pp. 251–258.
- [13] Arturo Durán Domínguez, Juan Antonio Gómez Pulido, and David Rodríguez Lozano, "Arquitectura paralela de grano fino para la aceleración de predicciones mediante factorización matricial," in *Actas Jornadas Sarteco 2016. I Jornadas de Computación Empotrada y Reconfigurable*, Universidad de Salamanca, España, 2016, pp. 611–616.
- [14] Scott Wasson, "Intel core 2 quad q9300 processor," 2008.